

ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ПРИ СТВОРЕННІ АРТБУКУ

Сеножатська Ярослава ¹ [0009-0009-0566-2429], Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, 22yagoslava22@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна mk@znu.edu.ua

Анотація. Стаття висвітлює сутність поняття терміну дизайн-мислення, визначає його основні компоненти та досліджує переваги цієї методики на прикладі створення артбуку.

Ключові слова: дизайн мислення, артбук, етапи, графічний дизайнер, замовник, креатив, ілюстрація.

Інноваційність та нестандартність стали важливими критеріями на споживацькому ринку. Перш за все у своїй діяльності дизайнери орієнтуються на замовників, адже за ними відгук за рівнем задоволеністю продуктом. Для того аби покращити своє розуміння щодо бажань клієнта та відшукувати нові цікаві ідеї можна застосовувати дизайн-мисленням.

Дизайн-мислення - це певний процес та методологія етапів дизайну. Одне з визначень цього терміну: дизайн-мислення – це аналітичний та творчий процес, який залучає людину до можливостей експериментувати, створювати та прототипувати моделі, збирати відгуки та змінювати дизайн (Razzouk, & Shute, 2012). Тобто, воно передбачає певний порядок різних видів діяльності що призводять до створення якісного продукту дизайну. Основні етапи: емпатія, фокусування, генерування ідей, прототипування та тестування. Хоча, слід зазначити, що «ці етапи не завжди виконуються абсолютно послідовно, зазвичай командам доводиться по декілька разів повертатися до попередніх етапів, перш ніж буде знайдене потрібне рішення» (Ситник, 2021, 45).

Дизайнер Джон Колько (Kolko, 2017) висвітлив у своїй статті «Розбіжність дизайнерського мислення» критику дизайн-мислення, в якій зазначив розрив між його цінністю та негативними наслідками. Серед наративів були такі: дизайн мислення ніщо без реальної практики, його використовують не фахівці, а фахівці відмітають досвід практики на угоду лише бажання замовника без аналізу ситуації в цілому, як спеціаліста.

Сам по собі артбук - це мистецький твір, який має естетичну та смислову складову, зберігає концептуальність авторської ідеї, бере за основу функцію та форму книги (Стрельцова, 2023).

Перший етап передбачає розмову із самим замовником. Дизайнер, аби визначити його справжні потреби і зрозуміти їх, має виступити в ролі журналіста і взяти у нього інтерв'ю. Це доволі важливий етап, адже дизайнер завдяки ньому визначає сутність замовлення та вже приблизно визначається із стилістикою. При створенні артбуку, клієнтом було визначено тематику та опис того, як він уявляє собі готове видання. Це мав бути ліс із захованим віршем Івана Коваленка у середині.

Другий етап - фокусування. На цьому етапі дизайнер визначає основне із почутого і розуміє чим може допомогти.

Але емпатія і фокусування думок будуть не зовсім вірним, якщо за основу стане багато побажань клієнта і замало внеску з професійної точки зору дизайнера (Kolko, 2017). Тому тут потрібно дотримуватись балансу. Визначивши потреби клієнта, дизайнер має внести власні побажання щодо покращення дизайну і аргументовано довести клієнту свою позицію. Таким чином з цих етапів усунеться фактор некомпетентності. При створенні артбуку, дизайнер прийняв побажання клієнта, відмітив для себе потребу у використанні спокійної природної кольорової гама, але при цьому обґрунтовано переконав ввести один яскравий колір для покращення сприйняття та змінити формат з горизонтального на вертикальний.

Рис. 1. Лінійні начерки лісу

Далі настають етапи генерування та вибору ідеї. Та четвертий етап - прототипування. Прототип - це умовно працююча модель, тобто сам процес прототипування передбачає створення приблизного макету, в даному випадку паперового. Дизайнер створив декілька різних начерків лісу (Рис. 1), та приблизні макети артбуку. Так як розробка дизайну не передбачає складних інженерно-технічних рішень то даний етап став доречним для презентації ідей.

Завдяки цьому стало набагато простіше зупинитись на певній ідеї, при цьому не витрачаючи багато сил та часу на її візуалізацію.

Замовником було обрано другий варіант розгортки з додатковими елементами у вигляді кущів та тварин, яких можна переставляти на різні частини артбуку. Пересувні елементи обрано замість виключно намальованих на основних частинах, так як це виявилось більш креативною ідеєю, замість тієї що прийшла на думку в першу чергу. Також затверджено ілюстративний дизайн.

Останній етап - тестування, в якому передбачено випробування готового продукту. Спочатку артбук виконали у ручному вигляді (Рис. 2). Тим самим підтвердилась правильність його форми, розміру та те, що усі його елементи не заважають розкриттю основних сторінок і один одному. Далі артбук відсканували та відредагували у графічних редакторах його колірну палітру та деякі деталі. Всі частини артбука підготували до друку.

Рис. 2. Рукотворний варіант артбука

Пройшовши всі етапи за методологією дизайн-мислення, готовий проєкт (Рис. 3) набув унікального вигляду та повністю задовольнив замовника, про що він дав схвальний усний відгук.

Рис. 3. Фрагмент друкованої версії

Отже, при розробці артбука етапи дизайн-мислення можна застосовувати і йти за зручним алгоритмом створення креативного продукту. Проте не слід розмежовувати мислення та дії, адже на прикладі показано, що проект утворився саме завдяки симбіозу уяви та практики. Також не слід повністю покладатись на бажання замовника та відмітати власні знання та досвід. За наявності комунікації обох сторін та обґрунтованому доведенню власних думок можливе виконання мистецького твору і дизайнер залишиться дизайнером, а не звичайним технічним виконавцем.

Літературні джерела

1. Razzouk, R. & Shute, V. (2012). What Is Design Thinking And Why Is It Important? *Review of Educational Research*, 82(3), 330–348.
2. Ситник, Н. (2021). Дизайн-мислення: концептуальна рамка, переваги та обмеження. *Вісник ХДУ Серія Економічні науки*, 44, 43-48.
3. Стрельцова, С. (2023). Символіка художньої мови та принципи створення образів у художніх книгах Олега Денисенка. *Культура і сучасність: альманах*, 1, 144–149.
4. Kolko, J. (2017). The Divisiveness of Design Thinking. *Interactions Magazine*, XXV.3.